

Reporte Semanal do Bitcoin

13/03/2023
Vol. 2, N°. 11/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 11/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

11. CRASH?

Estes últimos dias o Silicon Valley Bank foi declarado insolvente. Imediatamente o governo americano fez intervenção para evitar o chamado risco sistêmico, que significa contágio generalizado, afetando inclusive mercados que, não estão relacionados diretamente.

O Silicon Valley Bank é um banco privado que atua principalmente como um banco de investimento e de empréstimo para empresas de tecnologia, incluindo empresas de criptomoedas e blockchain. Embora a falência do banco possa ter efeitos negativos no mercado geral, é improvável que tenha um impacto direto significativo e de longo prazo no preço ou na adoção do Bitcoin.

Isso ocorre porque o Bitcoin e outras criptomoedas são descentralizados e não são controlados por uma única entidade ou instituição financeira. A queda de um único banco não tem o poder de impactar o valor do Bitcoin ou sua tecnologia subjacente. Aliás, a tecnologia está sendo utilizada por alguns bancos centrais do mundo para criar suas moedas digitais, como é o caso do Brasil e China.

Como nada é definitivo em economia, se a falência do Silicon Valley Bank levar a uma maior volatilidade ou incerteza no mercado financeiro em geral, pode haver um efeito secundário no preço do Bitcoin, já que muitos investidores podem buscar ativos de refúgio, como o Bitcoin, em momentos de incerteza econômica.

É importante notar que o Bitcoin e outras criptomoedas são conhecidos por serem altamente voláteis, e sua precificação é influenciada por uma ampla gama de fatores, incluindo notícias econômicas, regulamentações governamentais, adoção pelo mercado e muitos outros fatores. A falência do Silicon Valley Bank pode ser um desses fatores, mas é improvável que seja o único fator a influenciar o mercado de criptomoedas.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin e os CRASH!
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Inclinação positiva no ROC's 17 e 34;
- Valor atingiu suporte anunciado anteriormente;
- Gráfico mensal sugere aguardar rompimentos, lembrando aos leitores que gráficos longos servem par anos orientar sobre tendências/suportes/resistências.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Preço atingiu suporte anunciado em reporte anterior;
- Preço em consolidação entre suportes e resistências;
- Preço entre continua \$31.9 K e \$ 19.9 K seus maiores suportes e resistências (atenção a rompimentos).

Gráfico diário

BTCUSD - Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Preço rompe canal de baixa e retorna com engolfo e volta ao limite superior do topo do canal;
- Roc's e peço na mesma direção probabilidade de queda de preço é maior que retomada.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço rompeu consolidação e atingindo primeiros alvos;
- Esperar novos rompimentos é uma boa estratégia;
- Para quem estiver comprado no ativo atenção redobrada para não perder os rendimentos;
- Preço em região de muitos suportes e resistências;

OBS: Mantenha seus stop's em locais seguros, opere com cautela, opere sempre com ordens OCO.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**APRENDA A MONTAR
UMA CARTEIRA DE
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
DO ZERO**

com Giancarlo Mina

15/04/2023

8h às 12h

Via MEET (Remoto)

www.amauta.com.br

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The background features a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts and data tables. Below the laptop, there is a headline in Portuguese: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a sub-headline: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left of the banner, there is a teal button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL